

YOSH AVLODNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960556>

A.G'.Rasulov

*O'zDJTSU, "Sport huquqi,
ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlar"
kafedarsi katta o'qituvchisi*

Annotatsiya.

Ushbu maqolada sport sohasini bugungi kunda rivojlantirish yanada muhim masalalardan ekanligi bilan birgalikda, ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashda jismoniy tarbiyaning o'rni benihoya darajada katta ekanligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar.

demokratik davlat, fuqarolik jamiyati, zamonaviy texnologiya, barkamol avlod, ma'naviy tarbiya, infratuzilma, vatanparvarlik.

Аннотация.

В данной статье акцентируется внимание на том, что развитие спорта сегодня является одним из важнейших вопросов, а роль физического воспитания в воспитании духовно зрелой личности чрезвычайно велика.

Ключевые слова.

демократическое государство, гражданское общество, современные технологии, зрелое поколение, духовное воспитание, инфраструктура, патриотизм.

Annotation.

This article focuses on the fact that the development of sports today is one of the most important issues, and the role of physical education in the upbringing of a spiritually mature person is extremely high.

Key words.

democratic state, civil society, modern technologies, mature generation, spiritual education, infrastructure, patriotism.

Kelajak avlodlar taqdiri bugungi sog'lom xalqimizning ma'naviy va jismoniy tayyorgarligiga bog'liq. Bu borada mamlakatimizda navqiron avlodning jismonan va ma'naviy salomatligini mustahkamlash, farzandlarimizning sog'lom turmush tarzini ta'minlash, ularda sportga daxldorlik tuyg'usini kuchaytirish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Bolalar sportini rivojlantirish kelajak yoshlarning jismoniy va ruhiy salomatligi garovidir. Bu esa farzandlarimiz

kelajakda hech qanday zamonaviy texnologiya asosida bilim olishda qarshiliklarga duch kelmasligini ta'minlaydi. Zero, biz insoniyat tarixida unutilmas burilish bo'lgan, fan, texnika va texnologiya rivojlanayotgan, qolaversa, mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish bosqichida bo'lgan XXI asrda yashayapmiz.

Sog'lom barkamol avlod va har tarbiyalash komil insonni tarbiyalash har bir insonning eng sharaflari orzusi, asosiy maqsadidir. Ajdodlarimizning turmush tarzi, tafakkuriga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular nasl-nasabga, naslining sog'lom bo'lishiga katta e'tibor berganini ko'ramiz. Sog'lom avlodni tarbiyalash oson ish emas. Bu har bir insondan, har bir oiladan, butun jamiyatdan jiddiy e'tibor va doimiy mehnatni talab qiladi.

Ma'lumki, tarbiya ajdodlarning ijtimoiy-axloqiy tajribasini keyingi avlodga yetkazish jarayonidir. Bu jarayonda an'analarning tarbiyaviy salohiyati muhim rol o'ynaydi. Asrlar davomida ma'naviy va jismoniy madaniyat har bir avlodning farovonligini ta'minlash, merosini sog'lomlashtirishga xizmat qiladigan yutuqlar sifatida shakllangan.

Insonning jismoniy barkamolligi jamiyatning jismoniy madaniyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yoshlarda jismoniy barkamollik orqali ma'naviy tarbiya va vatanparvarlik rivojlanib boradi.

O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy madaniy-tarixiy an'analari, urf-odatlar va umuminsoniy qadriyatlariga asoslangan samarali tashkiliy-pedagogik shakl va vositalarni rivojlantirish zarurligi qayd etilib, amaliyotga joriy etilgan. Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samarasida yoshlarimiz boshqalardan kam bo'lmagan holda kamol topmoqda. Bunday ortib borayotgan e'tibor va g'amxo'rlikka javoban yoshlar o'z iste'dodini ilmiy tanlovlar, turli tanlovlar, sport musobaqalari orqali namoyon etishi zarur. Hech kimga sir emaski, zamonaviy ta'lim tizimining asosiy ustuvor yo'nalishi har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalashdir. Bu ulug'vor vazifa zamirida milliy an'analari, urf-odat va qadriyatlar yo'lga qo'yilgani, avvalo, hukumat qarorlarida o'z ifodasini topmoqda. Yuksak ma'naviyatli, ijodiy va intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning, xususan, milliy sport turlarining o'rni beqiyos.

Buyuk allomalarimiz Farobiy, Al-Xorazmiy, Umar Xayyom, Abulqosim Firdavsiy, Beruniy, Rudakiy, Ibn Sino kabi faylasuf, tabib, donishmand olimlarning asarlari ilmiy pedagogik meroslari, ma'naviyatimiz, milliy qadriyatlar va madaniyatimizning negizini tashkil qiladi. Ularning asarlarida ham jismoniy

tarbiya, umuman barcha faol harakatlar sog'liq va uzoq umr ko'rishning omili sifatida ifoda etilgan. Bu ham ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz va madaniyatimizning negizi jismoniy tarbiyaning qiymati bebaholigidan dalolatdir. Xalqimiz haqli ravishda milliy qadriyatlari bilan faxrlana oladi. Chunki uzoq tarixlarga guvoh bo'lgan milliy sport turlari va xalq o'yinlari faqat bahslar, musobaqa va bellashuvlardangina iborat emas. Bu qadim an'analar jismoniy barkamollikning muhim manbai ekanligi bilan ham qiziqarlidir¹⁷⁰.

So'nggi yillarda ko'plab yangi turdagi ta'lim muassasalari qurildi, mavjudlari ta'mirlandi va qayta jihozlandi, ular asosida faoliyatning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi tashkiliy shakllarining xilma-xilligi orqali shaxsiy va jamoat manfaatlari maksimal darajada mutanosib va yaqinlashtirilib, insonning uzoq umr ko'rishiga, oila birdamligiga, turli ijtimoiy-demografik sharoitlarda sog'lom, ma'naviy-ruhiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. guruhlarda va umuman mamlakatda jarohatlar, kasallanishlarni kamaytirish.

Sport infratuzilmasining rivojlanishi yangi ish o'rinlari oqimini ta'minlaydi, sportning rivojlanishi esa katta iqtisodiy ahamiyatga ega ajoyib sanoatni yaratishga yordam beradi. Yuksak yutuqlar sporti, olimpiya sport turlari xalqaro hamkorlik, mamlakatimizning xalqaro maydonda jozibador qiyofasini shakllantirish uchun kuchli turtki bo'lmoqda.

Zamonaviy dunyoda jismoniy madaniyatning inson va jamiyat tabiatini takomillashtirish omili sifatidagi rolini anglash sezilarli darajada oshib bormoqda. Umuman sog'lom turmush tarzi, xususan, jismoniy tarbiya va sport kuchli davlat va sog'lom jamiyat rivojiga xizmat qiluvchi ijtimoiy hodisa, birlashtiruvchi kuch va milliy g'oyaga aylanib bormoqda.

Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va sport tadbirlari davlat, uning hukumati, jamoat va xususiy tashkilotlar, muassasalar va ijtimoiy institutlarning sa'y-harakatlarini uzviy ravishda birlashtiradi.

XX asrning oxiri ko'plab mamlakatlarda zamonaviy sport inshootlarini modernizatsiya qilish va qurish davriga aylandi. Mutlaqo yangi iqtisodiy va huquqiy munosabatlar asosida jismoniy tarbiya va sport harakatining samarali modellari yaratilmoqda.

Jahon miqyosidagi tendentsiya, shuningdek, zamonaviy madaniyatdagi tub o'zgarishlarni aks ettiruvchi elita sportiga qiziqishning keskin ortishidir.

¹⁷⁰ Йулдошева Р. Ўзбек халқ ўйинларининг тарбиявий аҳамияти. - Т.: Ўқитувчи. 1992.

Globalashuv jarayonlarini ma'lum darajada zamonaviy sport turlari, xususan, olimpiya sport turlarining rivojlanishi rag'batlantirdi.

Chet elda sport barcha darajadagi odamlar salomatligini mustahkamlashning universal mexanizmi, insonning o'zini o'zi anglash, o'zini namoyon qilish va rivojlantirish usuli, shuningdek, ijtimoiy hodisalarga qarshi kurash vositasidir. Shuning uchun ham so'nggi yillarda zamonaviy madaniyat qadriyatlari tizimida sportning o'rni keskin oshdi. Dunyoning 200 dan ortiq mamlakatlari Olimpiya sport hamjamiyatiga kiradi.

Keyingi yillarda iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlar bilan birga jismoniy tarbiya va sport harakatida ham quvonarli holatlar bo'ldi. Rivojlanishning bozor mexanizmlari bilan jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarining yangi shakllari paydo bo'ldi. Ko'plab sport inshootlari, jumladan, jismoniy tarbiya va sport infratuzilmasini ko'paytirish boshlandi; moliyalashtirishni oshirish; hududiy qonunlar va aholini jismoniy sog'lomlashtirish dasturlari qabul qilindi.

Mamlakatimizda odamlarning sog'lom turmush tarzini shakllantiradigan milliy g'oyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy mavqeini tubdan o'zgartirish yuzasidan ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat jamoat manfaatlarining tashuvchisi sifatida yoshlar ongida jismoniy tarbiya va sport harakatining umummilliy modelini shakllantirishi, shuningdek, sog'lom turmush tarzi va yuqori hayot sifatiga intilishni uyg'otishi kerak. Jamiyatda sog'lom tana, sog'lom ruh, sog'lom an'analar va sog'lom hayotga intilishni tasdiqlovchi samarali iqtisodiy chora-tadbirlarni qonun bilan ta'minlash zarur. Jismoniy tarbiya va sport harakatining umummilliy modelini yaratish, odamlarning jismoniy salomatligini mustahkamlash muammolarini hal etish uchun esa mutaxassislar bo'lishi zarurat edi.

Murakkab iqtisodiy sharoitlarda sa'y-harakatlarni birlamchi profilaktika dasturlari va ijobiy tendentsiyalar va odamlarning sog'lom turmush tarziga intilishlarini kuchaytiruvchi va rivojlantiruvchi xulq-atvorga yo'naltirilgan dasturlarga qaratish ham maqsadga muvofiqdir. Mahalliy jismoniy tarbiya va sport harakatining eng yaxshi an'analarini asrab-avaylash va tiklash, aholining barcha qatlamlarini faol jismoniy tarbiya va sportga maksimal darajada jalb etishga qaratilgan yangi yuqori samarali jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va sport texnologiyalarini izlashni davom ettirish zarur.

Yosh sportchilarda vatanparvarlikni tarbiyalashda mashhur sport vakillari bilan uchrashuvlarga ahamiyat beriladi. Vatanparvarlik ijtimoiylashuv oilada, tarbiyalash jarayonida, to'garak va seksiyalarda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari jarayonida, ijtimoiy-ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etishda

shakllanadi. Sport-pedagogik fanida tarbiya to'g'risida juda aniq g'oya shakllangan: u o'qimishlilarda ma'lum fazilatlar, qarashlar, qadriyatlar, e'tiqodlar tizimini shakllantirishga qaratilgan maqsadli faoliyat sifatida qaraladi, ya'ni dunyoqarash. Aynan dunyoqarash ta'limning nazariy va shakllantiruvchi tarkibiy qismidir, chunki u uni ma'naviy va qadriyat yo'nalishlari tizimi bilan jihozlaydi. Rivojlanayotgan funktsiyaga ega bo'lgan dunyoqarash voqelikning eng muhim muammolarini tushunish va ularni aniq hal qilish bo'yicha faol ichki ishlarga hissa qo'shadi.

Bugungi kunda ijtimoiy masalalarni hal etishda ishtirok etayotgan har bir kishi ta'lim tizimi buzg'unchi tendentsiyalarni to'xtata oladigan eng muhim kuch ekanligini aniq tasavvur qilishi kerak, chunki to'laqonli sog'lom va bilimli avlodsiz bu muammolarni hal etish haqida gapirib bo'lmaydi. Hozirgi ta'lim muammolarini tizimli tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tarbiyaning asosi fuqarolik-vatanparvarlik tarbiyasidir. Aholining aksariyat qismini tashkil qilishi kerak bo'lgan fuqarolarsiz va vatanparvarlarsiz hech qanday normal davlat mavjud bo'lmaydi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vatanparvar va fuqarolik ruhidagi yoshlarning qadriyat yo'nalishlarining ijobiy tuzilishi, hayotiy rejalari aniqroq va ijtimoiy faolroqdir.

Sport va jismoniy tarbiya o'zining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra ulkan tarbiyaviy salohiyatga ega bo'lib, shaxsning vatanparvarlik g'oyaviy asoslarini shakllantirishning eng kuchli mexanizmlaridan biri bo'lib, sport va vatanparvarlik tarbiyasi sifatida qaraladi.

Sport va vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi - bolalar va yoshlarda shaxsning eng muhim ma'naviy, ijtimoiy ahamiyatli qadriyatlari sifatida fuqarolik va vatanparvarlik, yuqori mehnat qobiliyatini rivojlantirish, kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlar, ko'nikma va tayyorgarlikni shakllantirishni jamiyat hayotining turli sohaslarida faol namoyon bo'lishini ta'minlashdan iboratdir.

Shunday qilib, jismoniy tarbiya va umuman sport sohasini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, yosh avlodda vatanparvarlik tarbiyasini rivojlantirish, ularni onggi va ruhida vatanga bo'lgan muhabbatni yanada yuksaltirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M., Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017 y. - 48 b.

2. Abdumalikov R., Abdullaev A., Norqulov SH, Jismoniy tarbiya ta'limi ilmini takomillashtirish masalalari T. 1996.

3. Yo'ldosheva R. O'zbek xalq o'yinlarining tarbiyaviy ahamiyati. T.: O'qituvchi. 1992.